

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA FANINI O'QITISHDA UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH JARAYONIDA KOGNITIV YONDOSHUV.

Y. Y. Aripov

O'zDJTSU Menejment va sport tadbirlarni tashkil etish kafedrasini professori,
p.f.n.

ANNOTATSIYA:

Ishda umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari jismoniy tarbiya fanini o'qitishda uzluksizlikni ta'minlashda kognitiv yondoshuvning ahamiyati haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: o'quvchilar, jismoniy tarbiya, o'qitish, kognitiv yondoshuv, zamonaviy ta'lim, intellektual faoliyat, rejalashtirish, boshqarish.

АННОТАЦИЯ:

В работе обсуждается важность когнитивного подхода в обеспечении преемственности в обучении физической культуре учащихся средних школ.

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, обучение, когнитивный подход, современное образование, интеллектуальная деятельность, планирование, управление.

ABSTRACT:

The paper discusses the importance of the cognitive approach in ensuring continuity in teaching physical education to secondary school students.

Keywords: students, physical education, training, cognitive approach, modern education, intellectual activity, planning, management.

O'quvchilarning tafakkuri va xotirasida bilimlarning saqlanishi, o'zlashtirilishi, tahrirlanishi kognitiv faoliyatni vujudga keltiradi. Bugungi kunda dunyo ta'limida kognitiv jarayon va shaxsning intellektual faoliyatiga xos bo'lgan barcha bilimlar tizimini o'zida mujassamlashtirgan ilmiy yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Shuning uchun ham o'quvchilarga jismoniy tarbiya fanini o'qitishda uzluksizlikni ta'minlash jarayonida ularning kognitiv bilish imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qaroriga ko‘ra 2025-2026-o‘quv yilidan boshlab o‘quvchilarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish maqsadida har bir maktabda bosqichma-bosqich maktab sport klublari faoliyati yo‘lga qo‘yiladi.

Quyidagilar maktab sport klublarining asosiy vazifalari etib belgilanadi:

jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari tarkibini yuqori mahoratli sportchilar orasidan tanlov asosida shakllantirib borish; o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish hamda jismoniy tarbiya va sportni keng targ‘ib qilish, ularning muntazam ravishda jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish; sport turlari bo‘yicha o‘quvchilardan iborat jamoalarni shakllantirish, ular o‘rtasida turli sport musobaqalari va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini, xususan “maktab chempionati”ni tashkil etish orqali iste’dodli yosh sportchilarni aniqlash;

jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini jalb qilgan holda o‘quvchilar orasidan iste’dodli yoshlarni saralab olish (seleksiya) hamda sport maktablari sport zaxirasini shakllantirish; maktab sport klubi mashg‘ulotlari jarayoniga jamoatchilik asosida malakali trenerlar va mutaxassislarni jalb etish, shuningdek, ilg‘or tajribani joriy qilish.

Maktab sport klublari faoliyati o‘quvchilarni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, sport musobaqalarini tizimli o‘tkazib borish, iqtidorli yoshlarni saralab olish orqali sport maktablari zaxirasini yaratishga yo‘naltiriladi; maktab sport klublarida o‘quvchilarni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, sport musobaqalarini tizimli o‘tkazib borish va iqtidorli yoshlarni saralab olishni tashkil qilish vazifalari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari zimmasiga yuklanadi; yuqori natijaga erishgan maktab sport klublari a‘zolari uchun davlat sport ta’lim muassasalarida nufuzli xalqaro sport musobaqalari g‘olib va sovrindorlari ishtirokida amaliy mahorat mashg‘ulotlari tashkil etib boriladi; eng yaxshi natijaga erishgan maktab sport klublari a‘zolari uchun Bahodir Jalolov, Oksana Chusovitina nomidagi ixtisoslashtirilgan sport maktablari va yurtimizdagi yirik sport majmualarida mahorat mashg‘ulotlari tashkil etiladi¹³.

Maktab ta’limi jismoniy tarbiya fanini o‘qitishda uzviylik va uzluksizlik ta’lim jarayonining asosiy tamoyillaridir. Uzviylik ta’lim dasturlari, o‘qitish uslublari va baholash tizimlarining bir-biriga bog‘liqligini anglatadi, bu o‘quvchilarning bilim va

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-392-sonli qarori. “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. Toshkent sh., 2024-yil 15-noyabr.

ko'nikmalarini izchil o'zlashtirishini ta'minlaydi. Uzlüksizlik esa ta'limning barcha bosqichlarida (maktabgacha ta'limdan oliy ta'limgacha) davom etishini nazarda tutadi, bu o'quvchilarning uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tamoyillar ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Jismoniy tarbiya fanlari o'qitish samaradorligini oshirish o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqarishga ko'p jihatdan bog'liq. Ilmiy tadqiqotlardan ma'lumki, o'quv rejasi va dasturlari mazmunida ichki aloqadorlik muammosi bu masalaga jiddiy e'tibor berishni taqozo etadi. Maktab ta'limining sinflari bo'yicha zarur o'quv materiallarini tanlash va o'qitishni ilmiy-uslubiy jihatdan tashkil etish jarayoni masalalarini, o'quv rejasi komponentlari o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni tahlil etish lozim. Buning uchun esa, birinchi navbatda, fanning tuzilmaviy-mantiqiy asoslarini to'liq o'rganib chiqib, aniqlashga zarurat tug'iladi.

Chunki yangilangan ta'lim mazmuni asosida o'quvchilarga ta'lim berish o'qituvchidan o'z innovatsion faoliyatini kengaytirishni talab qilmoqda. Bu, o'z navbatida, ilg'or tajribalarni o'zlashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarni izlash, ularning didaktik imkoniyatlarini aniqlagan holda o'quv jarayoniga tadbiq etish ehtiyojini vujudga keltirdi. Bu o'qituvchidan o'z hamkasblarining innovatsion faoliyatlarini tahlil qilish, ularni ijodiy o'zlashtirish va Respublikada vujudga keltirilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar unumli foydalanishni talab qiladi. Pedagogika fani oldiga esa, innovatsion pedagogik faoliyatning tashkiliy asoslarini yaratishdek, dolzarb vazifa qo'yilmoqda.

Albatta, bu jarayonda, o'qituvchining jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida innovatsion faoliyatini tahlil qilish va ommalashtirish ham alohida ahamiyatga ega. O'qituvchining pedagogik faoliyatiga yangiliklar kiritish «Pedagogik tizim», «Pedagogik tizimda yangiliklar kiritish» va shu asosda o'quv jarayonini takomillashtirish maktab ta'limida alohida o'rin egallaydi. Pedagogik jarayon o'qituvchining pedagogik faoliyati va ta'lim mazmunining uyg'unlashuvi natijasida samaradorlikka ega bo'ladi. Pedagogik jarayonda o'quvchi hamda o'qituvchi faoliyati uyg'unlashib, ta'lim maqsadiga erishish vazifasi hal qilinadi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-392-sonli qarori. "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent sh., 2024-yil 15-noyabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmoni.

3. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa. // Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.

4. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.

5. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / 4-е изд. М: Флинта: Наука, 2008. 293 с.

6. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания // Образовательные технологии. 2012. №4. С. 69–78.